

Po prezentacji wystawy w Niemczech i muzeach polskich (m. in. w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeach Okręgowych w Zamościu, Koszalinie, Opolu, Tarnowie, Muzeum Archeologicznym w Krakowie), zabytki ukraińskie zostały zwrócone do Instytutu Pedagogicznego w Kamieńcu Podolskim.

Należy również podkreślić istotny wkład Profesora w opracowanie materiałów ukraińskich do publikacji towarzyszących wystawie, przede wszystkim katalogu: „Schatze der Ostgoten” wydane przez oficynę Theiss ze Stuttgartu.

Prezentacja zabytków archeologicznych z terenu Ukrainy w Europie Zachodniej i w Polsce w latach 90 – tych ubiegłego stulecia była niezwykle rzadka, tym większe znaczenie miała więc wspólna polsko - niemiecko – ukraińska inicjatywa wystawiennicza i naukowa, w której miał swój udział Prof. Ion S. Vinokur.

С.В. Пивоваров (Чернівці)

Археологічна дослідження І.С.Винокура на Буковині

Серед дослідників археологічних старожитностей Буковини важливе місце посідають роботи археолога, історика із світовим ім'ям, академіка І.С.Винокура (1930-2006 рр.).

У становленні І.С.Винокура як історика, фахівця з минувшини величезна роль належить Чернівецькому національному (в той час державному) університету імені Юрія Федьковича. Саме в його стінах він отримав перші знання з археології, здійснив перші розвідки й розкопки і тут він сформувався як науковець, а згодом як лектор й викладач.

На історичний факультет Чернівецького державного університету І.С.Винокур вступив у 1948 р. і навчався до 1953 р. Під час навчання у вузі визначилося наукове уподобання І.С.Винокура – археологія, якій він й присвятив більшу частину свого життя. Із основами цієї історичної науки студент познайомився на першому курсі, на лекціях асистента М.Ф.Петриченка, який читав на факультеті курс „Основи археології”.

Інтерес до археології привів студента-першокурсника до Чернівецького краєзнавчого музею. Тут він познайомився і потоваришував із земляком, також уродженцем Житомирщини, Б.О.Тимощуком, який із літа 1947 р. працював на посаді археолога в науковій установі. Саме завдяки вченому, а його І.С.Винокур все життя вважав своїм першим учителем-наставником із питань методики проведення археологічних розвідок і розкопок, студент-історик

отримав необхідні навички у дослідженні старожитностей.

Під час навчання в університеті, І.С.Винокур брав безпосередню участь у більшості археологічних досліджень Б.О.Тимощука протягом 1949-1953 рр. Зокрема, слід відзначити його плідну роботу по обстеженню археологічних пам'яток літописного Василева, Хотина, Ленківецького городища, Глибоцького могольника, укріплень на горі Цецино, пам'яток навколо с.Мамаївців та інших пунктах регіону.

У період літніх канікул, а іноді і під час навчання, І.С.Винокур працював в археологічних експедиціях, які стаціонарно вивчали об'єкти на різних пам'ятках краю. Зокрема, в 1949 р. він у складі пошукового загону Чернівецького краєзнавчого музею вивчав старожитності літописного Василева. Під час цих досліджень йому було доручено фотофіксацію етапів розкопок і виявлених там артефактів.

Підсумком вузівських занять археологію стала дипломна робота І.С.Винокура „Нові археологічні матеріали по історії Галицько-Волинської Русі”, яку він успішно захистив у червні 1953 р. У роботі були узагальнені численні матеріали давньоруського часу, знайдені ним разом із Б.О.Тимощуком на Буковині та долучені результати археологічних досліджень літописного Галича.

Самостійні археологічні дослідження випускник Чернівецького університету розпочав на Волині, працюючи співробітником Житомирського краєзнавчого музею. Проте, в 1957 р. повертається на Буковину і продовжує вивчення місцевих старожитностей.

Весь період роботи І.С.Винокура в Чернівцях (1957-1963 рр.) супроводжувався археологічними роботами на різночасових пам'ятках Буковині. Так, вже в липні 1957 р. він взяв участь у роботі археологічного загону Комплексної експедиції по вивченню історії, економіки і природних ресурсів Прикарпаття, яка працювала на території Кіцманського району, у травні 1958 р. досліджував трипільське поселення у с.Магала, в червні, жовтні того ж року обстежував археологічні старожитності на Хотинщині, у червні 1961 р. оглянув околиці окремих сіл Вижицького і Путьильського районів, а в листопаді – пам'ятки Сокирянщини.

Більшість досліджень пам'яток регіону І.С.Винокур провів разом із своїм вчителем, товаришем і радником Б.О.Тимощуком. Результатом цієї плідної співпраці стали спільні дослідження, опубліковані в різних виданнях.

У спільних роботах І.С.Винокура та Б.О.Тимощука були проаналізовані старожитності рубежу і перших століть н.е., виявлені на Буковині. Зокрема, охарактеризовані матеріали з поселень Борівці, Киселів і Круклик, де вивчалися

пам'ятки Поянешти-лукашівської та черняхівської культур. Особливо важливе значення для періодизації старожитностей регіону мали розкопки на поселенні і могильнику в с. Круглик на Хотинщині, де були знайдені хронологічні індикатори (уламок ручки херсонеської амфори з астіномним клеймом та залізна фібула середньолатенського часу), що дозволили надійно визначити час існування пам'яток рубежу ер в регіоні. В іншому дослідженні, присвяченому слов'янським пам'яткам Буковини, автори досить ґрунтовно проаналізували історичний розвиток населення регіону протягом кінця I тис. до н.е. – першої половини XIII ст. н.е. В цій роботі вперше у вітчизняній історіографії була подана схема еволюції археологічних культур на Буковині та простежено слов'янський компонент в їх складі, а також закладені підвалини для напрямків майбутніх досліджень.

Одна із праць І.С.Винокура та Б.О.Тимощука була присвячена характеристиці пам'яток черняхівської культури на Буковині. В ній знайшли відображення результати численних розвідкових обстежень і розкопок пам'яток культури у Киселеві, Вікні, Миткові, Вороновиці, Рогізні, Бочківцях, Долинянах, Колінківцях, Круглику та інших пунктах.

І.С.Винокур також співпрацював із Л.В.Вакуленко, зокрема, під час дослідження могильника I-II ст. н.е. у Киселеві, де було розкопано 10 сарматських поховань та знайдені жертвні ями.

Археологічні роботи на Буковині, але вже в значно менших масштабах, І.С.Винокур продовжував і після переходу на роботу до Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. Так, він брав активну участь в обстеженні правобережних пам'яток Дністра в зоні затоплення Новодністровської ГЕС та вивчав пам'ятки розташовані навпроти літописної Бакоти.

Отже, завдяки плідним дослідженням І.С.Винокура на Буковині були отримані нові дані про минуле місцевого населення в різні історичні періоди.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

